

Mirada al contexto global de la educación policial: una revisión sistemática.

Looking at the global context of police education: a systematic review.

Resumen

Objetivo: Este estudio analizó las tendencias globales en educación policial, a partir de conceptos clave como: estrategias didácticas, roles, modelos, entre otros, partió de una clasificación general con las palabras de búsqueda educación policial; análisis: el tipo de investigación realizada es de corte cualitativo, basado en una revisión sistemática de 60 investigaciones. Los resultados evidencian una evolución, desde modelos de instrucción tradicional hasta enfoques de liderazgo, con énfasis en la búsqueda de reducir sesgos y promover el uso de tecnologías en la prestación del servicio de policía. También se identificaron cambios significativos en la educación policial orientados en la transformación de enfoques autoritarios hacia comunitarios, importancia en liderazgo y bienestar personal, cierres de brechas en desarrollo tecnológico, ética y derechos humanos; esto, con el fin de adaptarse a las necesidades sociales y tecnológicas. Conclusión: La investigación destaca la importancia de la profesionalización en los cuerpos de policía, las deficiencias en la vigilancia tecnológica y prospectiva; y las debilidades en la gestión del conocimiento en la formación policial, para ejercer la actividad de policía efectiva y justa.

Palabras clave: revisión sistemática; educación policial; internacional; servicio de policía.

Abstract

This study analyzed global trends in police education, based on key concepts such as: teaching strategies, roles, models, among others; The type of research carried out is qualitative, based on a systematic review of 60 investigations. The results show an evolution, from traditional instruction models to leadership approaches, with emphasis on the search to reduce biases and promote the use of technologies in the provision of police service. Significant changes were also identified in police education aimed at the transformation from authoritarian to community approaches, importance in leadership and personal well-being, closing gaps in technological development, ethics and human

rights; this, in order to adapt to social and technological needs. The research highlights the importance of professionalization in police forces, the deficiencies in technological and prospective surveillance; and the weaknesses in knowledge management in police training, to carry out effective and fair police activity.

Keywords: systematic review, police education, international, police service.

Introducción

La seguridad es una necesidad básica, y el servicio de policía es esencial para el orden social. Su origen se remonta a la antigüedad, como lo señala Castaño (1947) al mencionar el código Manú en la India y la "politeia" en Grecia. La evolución del servicio policial ha sido paralela a la de la sociedad, generando preguntas sobre cómo educar a los policías para un servicio de calidad que responda a las necesidades ciudadanas. Por otro lado, han surgido discusiones entorno a la profesión y su rol en los diferentes contextos; en este sentido y más allá del servicio de policía y la demanda que los ciudadanos esperan del mismo, surge la inquietud por la ¿Cómo se debe educar a los policías?, y ¿Qué se debe hacer para ofrecer un servicio de calidad?, dado que como efecto espejo se refleja en el servicio de policía; que tiene relación directa con todos los ciudadanos; y en la necesidad de que el policía pueda dar respuesta pertinente a las necesidades de la sociedad. En el contexto global, la educación policial se ve influenciada por diversos factores, incluyendo legados históricos, desafíos transnacionales y agendas de investigación internacionales. Loader et al. (2016) destacan la necesidad de que los estudios policiales deben adoptar una perspectiva global, considerando las diferencias contextuales y evitando la imposición acrítica de modelos occidentales. No obstante, de acuerdo a los resultados de investigación realizada en diferentes instituciones entre ellas organizaciones policiales, existe una gran diversidad de prácticas educativas entre los diferentes cuerpos policiales, lo que puede dificultar la cooperación y la estandarización de la educación policial, Kleygrewe et al., (2022). En un mundo donde tanto democracias como regímenes autoritarios buscan controlar el comportamiento social, las policías, limitadas por las leyes, mantienen el orden. Esta investigación analiza cómo se educan los policías, en que aspectos se debe reforzar, y las mejores prácticas de formación. El objetivo es tener policías profesionales que protejan a la gente, respeten los derechos humanos y ayuden a que todos vivan en paz. Metodología Para el desarrollo de la investigación, se planteó como enfoque cualitativo a partir de una revisión sistemática de estudios internacionales sobre educación policial (excluyendo a Colombia). Se buscaron documentos en repositorios de acceso abierto (Scielo, Redalyc, etc.) publicados entre 2001 y 2024, con la mayoría desde 2018. Se analizaron estudios cualitativos, cuantitativos y mixtos. La información de cada estudio se organizó en una matriz, incluyendo

título, país, año, palabras clave, resumen, hallazgos, conclusiones y limitaciones. Se realizó una búsqueda de documentos sobre educación policial en países diferentes a Colombia, con el fin de identificar tendencias en modelos, estrategias y enfoques de formación. Se excluyeron trabajos de grado y se seleccionaron capítulos, libros y artículos relevantes. De 100 documentos iniciales, se descartaron 40 por tratar temas como el servicio de policía comunitario, políticas educativas generales, administración de personal policial, políticas antiterrorismo, etc., quedando 60 documentos para la revisión sistemática.

Método Se deberá explicar el tipo de método cualitativo, desde una revisión sistemática de la educación policial en el contexto global. Procedimiento Luego, la información se analizó en fases: Estructuración de la propuesta de investigación; búsqueda en bases de datos y en plataformas electrónicas, registro de resultados en matriz de análisis, clasificación de resultados, análisis deductivo, conclusiones y recomendaciones. Al generar la primera línea de búsqueda de los documentos, se encuentran en las siguientes bases de datos, la cantidad de documentos que se relacionan a continuación, así: Tabla 1. Distribución de documentos por bases de datos y plataformas de acceso abierto. Base de datos o plataforma Cantidad de documentos encontrados Google Scholar 188.000 Redalyc 328.827 Pubmed 5.321 Dialnet 391 Scielo 27

Análisis de la información Para el análisis de la información, se planteó la contrastación de los datos entre las investigaciones, para finalmente extraer los datos más relevantes al respecto.

Resultados Discusión

Profesionalización del cuerpo de policía. Esto se refleja en la tendencia a crear institutos policiales especializados que imparten carreras de nivel superior en lugar de las antiguas academias de entrenamiento policial. Esta tendencia, especialmente notable en Centroamérica, mediante la cual se busca dotar a los agentes de policía de una formación sólida y completa que les permita afrontar los desafíos de la seguridad ciudadana en sociedades cada vez más complejas, exigido así por el marco de la normatividad de cada uno de los países; en el caso de Estados Unidos y Europa, se evidencia en el ingreso a la educación policial, es decir hace parte de los requisitos al incorporarse como policía, el contar con el desarrollo de una cantidad de créditos académicos en temas específicos o en otros casos contar con títulos universitarios, así mismo de acuerdo a lo planteado por Rippy, M. y Jackson, S. (2023) quien considera que la experiencia es tan importante como la educación para formar policías efectivos, es decir la

educación policial, es esencialmente práctica. De esta forma, en Estados Unidos, Europa y América Latina se marcó un hito en la educación policial. Se establecieron academias de policía y se promovió la formación continua como pilares de un servicio policial eficiente y responsable. Estudios como el de Blumberg et al, (2019) evidenciaron que el estilo de entrenamiento autoritario tradicional no proporciona a los reclutas modelos a seguir cuando sus oficiales de entrenamiento e instructores de la academia demuestran un estilo de liderazgo rígido y autocrático; en cambio, dicen que el personal de la academia puede fomentar la competencia social tratando a los reclutas "con tacto y respeto" y brindando a cada recluta la oportunidad de practicar un liderazgo efectivo durante la capacitación; por ello resaltan que los reclutas deben ser tratados de la manera en que las agencias policiales esperan que sus agentes interactúen con los miembros de la comunidad. Formación en derechos humanos y ética. Se destaca la importancia de la formación en derechos humanos en la educación policial. La incorporación de la ética y los derechos humanos en el currículo policial es crucial para asegurar que los policías actúen con profesionalismo, responsabilidad y respeto a la ley. La formación en ética, derechos humanos y procedimientos legales fomenta la responsabilidad y la transparencia, elementos clave para construir la confianza con la comunidad según White, M & Raganella, A (2010). Los estudios han demostrado que la capacitación en ética policial puede tener un impacto positivo en el comportamiento de los policías y en la reducción de incidentes de abuso de poder. Un estudio de la Universidad de California, Berkeley, encontró que los policías que recibieron capacitación en ética policial tenían menos probabilidades de estar involucrados en incidentes de uso excesivo de la fuerza. Otro estudio, publicado en el Journal of Experimental Criminology, mostró que la capacitación en ética puede mejorar la toma de decisiones de los policías en situaciones complejas. El programa "Policía y Derechos Humanos" del Consejo de Europa ofrece capacitación a policías policiales de toda Europa sobre temas como la prevención de la tortura, la lucha contra la discriminación y la protección de los derechos de los niños. Este programa ha sido reconocido por su impacto positivo en la promoción del respeto a los derechos humanos por parte de la policía. El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) implementó un programa de capacitación en prejuicios implícitos en 2018. Un estudio posterior encontró que el programa tuvo un impacto positivo en las actitudes de los

policías hacia la diversidad, pero no se observó un cambio significativo en su comportamiento. Estudios en EE. UU., Europa y América Latina han demostrado que las técnicas de desescalada pueden ser efectivas para reducir el uso de la fuerza por parte de la policía y mejorar las relaciones entre la policía y la comunidad. Doreian, P. y Conti, N. (2017) encontraron que los programas de capacitación de las academias de policía fomentan un fuerte sentido de solidaridad y confianza entre los reclutas mediante el uso de varios focos, como la disposición de las sillas en el aula, los grupos de trabajo y las oportunidades para compartir viajes juntos, entre otros. Los autores sugieren que esta solidaridad puede ser beneficiosa para el trabajo policial, pero también advierten que puede conducir a una mentalidad de "nosotros contra ellos" condicionándolos a mantener una compostura en circunstancias estresantes frente a un público percibido como hostil, afectando las relaciones policía-comunidad. Además, plantean que la inclusión de reclutas que tengan experiencia militar o policial previa puede ser eficaz para crear "identidad policial" en la forma tradicional; pero puede a su vez afectar la sensibilidad respecto a la comunidad en general siendo contra productiva para la actividad policial. Enfoques pedagógicos y andragógicos En la instrucción policial, diversos estudios analizan la importancia de la pedagogía en la formación policial y la necesidad de que los instructores cuenten con competencias profesionales en este ámbito. Se busca que la formación policial no se limite a la transmisión de conocimientos teóricos, sino que promueva el desarrollo de habilidades, actitudes y valores que permitan a los policías desempeñarse de manera efectiva en situaciones reales. Los policías experimentados se benefician de un aprendizaje más autónomo, colaborativo y orientado a la resolución de problemas. Machynska, N., & Boiko, H. (2020) profundizaron en la andragogía, la ciencia de la educación de adultos. Sus ideas son relevantes para la educación policial, ya que la mayoría de los policías son adultos con experiencia y motivaciones específicas. Buhrig, R. (2023) analiza el uso del aprendizaje basado en casos en la formación de reclutas policiales en Canadá. El autor argumenta que este enfoque andragógico, que se centra en el aprendizaje a través de la resolución de problemas y la discusión de escenarios de la vida real, puede mejorar la adquisición de conocimientos y el pensamiento crítico entre los reclutas. La educación policial debe ir más allá de la formación técnica y legal. Los policías de policía deben estar equipados para tratar con una

sociedad diversa y compleja. Deben ser capaces de comunicarse eficazmente, resolver problemas, tomar decisiones éticas y trabajar en colaboración con la comunidad. Transformando la policía entrenamiento de reclutas, 40 principios rectores, es un documento de referencia importante para la comunidad académica policial del mundo, discute sobre diversos temas de interés global, unas de las conclusiones son que, durante demasiado tiempo, algunas academias de policía han entrenado a los reclutas más como soldados que como policías; reconoce la necesidad de actualizar y transformar la educación policial. Debilidades y brechas Los investigadores han identificado varias debilidades en la educación policial actual, incluyendo la falta de herramientas y modelos para la gestión de información estratégica y prospectiva. También se observa una capacidad limitada para la vigilancia tecnológica y prospectiva, lo que dificulta la anticipación de desafíos futuros. La falta de un sistema de gestión del conocimiento limita la capacidad de la organización para aprender de sus experiencias. Además, las barreras de comunicación y la escasa estimulación al aprendizaje dificultan la adopción de nuevas ideas y prácticas. Estas deficiencias representan un reto para las instituciones policiales y limitan su efectividad. Se plantea necesidad de fortalecer el sistema de ciencia y tecnología, Coliandris (2015), subraya la importancia de la investigación para comprender los desafíos y las complejidades de la labor policial; argumenta que una investigación rigurosa aporta para que la policía se adapte a las cambiantes demandas de la sociedad y a mejorar su desempeño en la prevención del delito y el mantenimiento del orden público; en este sentido se presentan duplicidades en las investigaciones y proyectos de desarrollo tecnológico, lo que genera ineficiencia y desperdicio de recursos; así mismo se evidencia la importancia de la coordinación entre las diferentes entidades policiales en materia de investigación y desarrollo tecnológico es limitada, lo que dificulta la colaboración y el intercambio de conocimientos. La participación de las entidades policiales en redes internacionales de conocimiento es limitada, lo que dificulta el acceso a nuevas ideas y prácticas. La educación policial ha experimentado una notable evolución desde el siglo XX hasta la actualidad, impulsada por la necesidad de contar con fuerzas del orden profesionales, éticas y adaptadas a las cambiantes demandas sociales. A lo largo del siglo XX, la educación policial se ha expandido significativamente. Inicialmente, se enfocaba principalmente en habilidades

técnicas y tácticas. Sin embargo, la creciente complejidad de las sociedades modernas ha impulsado la inclusión de temas como derechos humanos, ética, diversidad cultural y habilidades de comunicación; en este ámbito, autores como White, M & Raganella, A (2010) estudian las motivaciones de los oficiales para unirse a la fuerza policial, y discuten sobre la necesidad de tener un cuerpo policial diverso, este aspecto con incidencia en mayor comprensión de la diversidad para la prestación del servicio; así mismo la importancia de reclutar personas que estén interesadas en servir a la comunidad y defender la ley, en lugar de aquellos que buscan poder o autoridad. Existe un consenso generalizado de que la educación y la capacitación policiales deben mejorarse, pero hay menos acuerdo sobre cómo debe hacerse. Blumberg et al. (2019) argumentan que la educación policial debe ir más allá de la enseñanza del derecho y las habilidades tradicionales, también destacan la importancia de desarrollar habilidades psicológicas esenciales, como la regulación emocional, la inteligencia emocional, la competencia social y la integridad moral, para que los policías puedan afrontar los desafíos contemporáneos del trabajo policial. Igual de importante, que el desarrollo de competencias; son las motivaciones para convertirse en policía y su relación con la satisfacción laboral. White, M & Raganella, A (2010) investigaron sobre esto, los hallazgos sugieren que las motivaciones prácticas, como la seguridad laboral y los beneficios, son factores importantes, pero que el compromiso inicial con la profesión es crucial para la satisfacción a largo plazo. A su vez y respecto a la educación continua. Kovacs & Kalman (2021) examinaron el aprendizaje profesional en el lugar de trabajo; en el contexto policial, esto se traduce en la importancia del aprendizaje continuo por medio de la experiencia diaria, la interacción con colegas y la resolución de problemas en situaciones reales, aducen los autores, que debido a que el lugar de trabajo se ha convertido en un entorno esencial donde los policías aprenden de manera informal con diferentes actividades White, M & Raganella, A (2010) mencionan la importancia de la educación previa al reclutamiento, argumentando que esto evita que los oficiales se arraiguen en los valores rígidos de la cultura policial; para contrarrestar la subsecuente subcultura policial caracterizada por el cinismo y el autoritarismo. No obstante, surge la pregunta de cómo los nuevos reclutas con valores más liberales se integrarán a una cultura policial tradicional. Pérez, et al (2021), presenta como involucrar a la comunidad en un evento de las Academia

de Policía Comunitaria en Estados Unidos, los participantes tenían más conocimientos sobre las prácticas policiales, propiciando la credibilidad y confianza de la ciudadanía para con los agentes de policía, dado que se visibilizaba que debían rendir cuentas por sus acciones; no obstante, esto puede ser menos eficaz para cambiar las opiniones más emocionales sobre los agentes de policía. Los estudios de Doreian, P. y Conti, N. (2017) Pérez, et al (2021) Boateng, F. D., & Lu, R. (2016); y Jack et al. (2021) confluyen en un interés global relacionado con la gestión comunitaria de la policía, estos elementos tratados anteriormente, son insumos de gran importancia en la educación policial, como sistema activo en permanente cambio, que incorpora los resultados de investigaciones como las acá mencionadas. Respecto a la prospectiva de la educación policial, se plantea el uso de las TIC, como las simulaciones virtuales, la inteligencia artificial (IA) y los escenarios controlados se perfilan como herramientas de vanguardia en la educación policial. Las simulaciones virtuales permiten a los policías practicar la toma de decisiones en entornos realistas sin riesgo real. Un estudio de Mundy, E., et al (2022) demostró que el entrenamiento con simuladores virtuales mejoró significativamente la precisión en la toma de decisiones de los policías en situaciones de crisis. En EE. UU el uso de la realidad virtual para simular tiroteos y otras situaciones de alto riesgo ha permitido a los policías practicar sus habilidades en un entorno seguro y controlado. En Canadá la policía montada ha implementado un sistema de aprendizaje en línea que permite a los policías acceder a la capacitación desde cualquier lugar y en cualquier momento. En los Países nórdicos se han utilizado simuladores de conducción para entrenar a los policías en persecuciones de alta velocidad, lo que ha reducido el número de accidentes y lesiones. Como principios rectores Dekanoidze y Khelashvili (2018) plantearon líneas generales que se debían incorporar en la educación policial entre ellas la formación para el pensamiento crítico y toma de decisiones basadas en valores; implementación de estándares definiendo temas básicos y objetivos de aprendizaje; evitar enfoques militaristas para lograr un enfoque equilibrado, entender la particularidad de los estudiantes y adaptar los procesos formativos en este sentido.

Referencias

Andersen, J. P. y Gustafsberg, H. (2016). Un método de entrenamiento para mejorar

la toma de decisiones sobre el uso de la fuerza policial: Un ensayo controlado aleatorio. *SAGE Open*, 6(2), 2158244016638708.
<https://doi.org/10.1177/2158244016638708>

Arce Navarro, M. G. (2008). La profesionalización del recurso humano policial. Aspectos curriculares que se deben contemplar. *Revista Educación*, 32(1),* 27-44. <https://www.redalyc.org/pdf/440/44011838003.pdf>

Arévalo Herrera, L. C. (2018). Educación policial y derechos humanos. *Diálogos sobre educación. Temas actuales en investigación educativa*, 9(17), 01-16.

Barea, A., Gordillo, F., & Pérez, M. (2024). Relationship between personality, aggressiveness, emotion, and academic performance in the Spanish National Police Academy: Implications in the selection processes. *Electronic Journal of Research in Educational Psychology*, 22(2), 241-266.
<https://doi.org/10.1016/j.jsams.2022.09.114>

Barracco, N. (2022). De la instrucción al rol docente: Una innovación didáctica. *International Journal of Education and Teaching*, 5(3), 74-78.
<https://doi.org/10.31692/2595-2498.v5i3.275>

Barragán, S y Velastegui, D. (2023). La educación continua policial: Una mirada desde el contexto de la calidad educativa. *Revista Invecom*, 3(2), 1-28.

Barragán-Galeas, S. (2024). Fortalecimiento del personal policial del subsistema investigativo del Ecuador a través de la educación continua. *ASCE MAGAZINE*, 3(4), 1-18. <https://doi.org/10.70577/ert9wn49/ASCE/1.18>

Bartkowiak-Théron, I. (2019). Research in police education: Current trends. *Police Practice and Research*, 20(3), 220-224.
<https://doi.org/10.1080/15614263.2019.1598064>

Bellon Cárdenas, B. R. (2022). Formación policial: Análisis de un proceso formativo en la unidad que atiende casos de violencia de género contra las mujeres en Guadalajara, México [Formación policial: Análisis de un proceso formativo en la unidad que atiende casos de violencia de género contra las mujeres en Guadalajara, México]. *Perspectivas en Psicología: Revista de Psicología y Ciencias Afines*, 19(1),* 1-21. <https://doi.org/10.22209/pip.v19n1a1>

Buhrig, R. (2023). The case for case-based learning in police recruit training. *The Police Journal*, 0(0). <https://doi.org/10.1177/0032258X231181322>

- Building towards community-oriented policing: Forming an academic medical center partnership with local police, Jessica Olson, Janine Tucker, Robert Simi, Shane Wrucke y C. Greer Jordan, *Preventive Medicine Reports*, 2022, Volumen 30, Artículo 102015
- Blumberg, D.M.; Schlosser, M.D.; Papazoglou, K.; Creighton, S.; Kaye, C.C. *New Directions in Police Academy Training: A Call to Action*. *Int. J. Environ. Res. Public Health* 2019, 16, 4941. <https://doi.org/10.3390/ijerph16244941>
- Brennan, K. J. (2015). *A comparison of New Zealand Police officers' perceptions of development practice within New Zealand development programmes (Master's thesis, Massey University, Manawatu, New Zealand)*.
- Castaño, A. (1947). *Biografía política de la Policía Colombiana*. En *La policía, su origen y destino*. Academia Colombiana de historia policial. Volumen VIII. (pp. 83-97).
- Chapman, B. R. (2024). *El efecto de la educación de los agentes de policía y los métodos de entrenamiento en la toma de decisiones*. OpenSIUC. https://opensiuc.lib.siu.edu/gs_rp/945
- Cristina Udrea, *Pedagogical Strategies for Continuous Training in the Police System*, *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, Volume 142, 2014, Pages 597-602, ISSN 1877-0428, <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.07.672>.
- Cruz, R. P. (2022). *Policamento de proximidade: Nova perspectiva para a formação policial militar a partir da política de educação em segurança pública [Vigilancia de proximidad: Nueva perspectiva para la formación policial militar desde la política de educación en seguridad pública]*. *Revista Brasileira de Desenvolvimento*, 8(4), 27296-27314. <https://doi.org/10.34117/bjdv8n4-301>
- De la Jara Basombrío, E. & Bazán Seminario, C. (2018). *¿Cómo se forman los policías? Derechos humanos y policía comunitaria*. Fondo Editorial, Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Doreian, P. y Conti, N. (2017). *Creando la delgada línea azul: Evolución de las redes sociales dentro de una academia de policía*. *Redes sociales*, 50, 83–97. <https://doi.org/10.1016/j.socnet.2017.03.011>
- Escalona, M. y Rivas, J. (2021). *El proceso de formación educativa de la carrera policial venezolana*. *Revista Peruana de Educación*, 3(6), 109-121.

- Fasihuddin, D. (2012). Educación y entrenamiento policial en Pakistán. Archivos de Criminología, Seguridad Privada y Criminalística, 5(9),* 1-13.
<https://www.somecrimnl.es.tl/>
- Farkas, I., Végha, J., Ivaskevics, K., S Malét, K., y Haller, J. The effects of expected and unexpected stress on inappropriate aggression in simulated police interventions, *Heliyon*, Volume 9, Issue 7, 2023, e17871, ISSN 2405-8440,
<https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e17871>
- Fernández, M. (2017). Que la policía haga policía. La formación policial en el Territorio Nacional de Río Negro (siglo XX). *Cuadernos De Marte*, 8(13), 117-148.
<https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/cuadernosdemarte/article/view/2455>
- Instituto Nacional de Policía. (2022). La capacitación exhaustiva de los agentes de policía da como resultado menos delincuencia, menos arrestos y mejores opiniones de la comunidad hacia la policía en los puntos críticos de delincuencia. <https://www.policinginstitute.org/publication/research-brief-in-depth-training-of-police-officers-results-in-less-crime-fewer-arrests-and-improved-community-views-towards-police-in-crime-hot-spots/>
- Jack, K., Frondigoun, L. y Smith, R. (2021). Implementación de un enfoque basado en activos: un estudio de caso de vigilancia comunitaria innovadora de Hawkhill, Escocia. *The Police Journal: Theory, Practice and Principles*, 94(3), 353-371. <https://doi.org/10.1177/0032258X20935965>
- Kantor, M., Bartz, D. E., Lewinski, W. J., & Pettitt, R. W. (2023). Startle Response and Firearm Draw Performance in Law Enforcement Officers during a Lethal Force Simulated Domestic Assault. *Journal of Forensic Biomechanics*, 14(2), 430. <https://doi.org/10.35248/2090-2697.23.14.430>
- Khatia Dekanoidze, Madlen Khelashvili. Educación policial y sistemas de entrenamiento en la región de la OSCE, 2018,
<https://www.osce.org/files/f/documents/f/7/423401.pdf>
- Kleygrewe Lisanne, Oudejans Raoul R. D., Koedijk Matthijs, Hutter R. I. (Vana). (2022) Police Training in Practice: Organization and Delivery According to European Law Enforcement Agencies. *Frontiers in Psychology*, volume 12, 2022. <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.798067>. DOI=10.3389/fpsyg.2021.798067

- Krista R. Mehari, Caryn R.R. Rodgers, Megan A. Blanton, Lisa A. Turner, Evaluation of a police training on de-escalation with trauma-exposed youth, *International Journal of Law, Crime and Justice*, Volume 66, 2021, 100491, ISSN 1756-0616, <https://doi.org/10.1016/j.ijlcj.2021.100491>.
- Krugly, S., Bjärsholm, D., Jansson, A., Rosendal Hansen, A., Hansson, O., Brehm, K., Datmo, A., Hafsteinsson Östenberg, A., & Vikman, J. (2023). A retrospective study of physical fitness and mental health among police students in Sweden. *The Police Journal*, 96(3), 430-450. <https://doi.org/10.1177/0032258X221089576>
- Loader, I., Bradford, B., Jauregui, B. y Steinberg, J. (2016). Estudios policiales globales: Un campo prospectivo. En I. Loader, B. Bradford, B. Jauregui y J. Steinberg (Eds.), *El manual SAGE de vigilancia policial global* (pp. 1-12). SAGE Publications. <https://doi.org/10.4135/9781473957923>
- Modeling the effects of Crisis Intervention Team (CIT) training for police officers: How knowledge, attitudes, and self-efficacy drive de-escalation skills and referral decisions, *International Journal of Law and Psychiatry*.
- Miner-Romanoff, K. (2023). Bigs in Blue: Police officers mentoring middle school students-building trust and understanding through structured programming. *Evaluation and Program Planning*, 97, 102227. <https://doi.org/10.1016/j.evalprogplan.2023.102227>
- Mitiku, K. Y. (2023). Assessment of Quality Basic Police Education and Training in Ethiopia (The Case of Amhara Region Police College). *Journal of Educational and Human Sciences*, 25, 207-225. <https://doi.org/10.33193/JEAHS.25.2023.378>
- Modeling the effects of Crisis Intervention Team (CIT) training for police officers: How knowledge, attitudes, and self-efficacy drive de-escalation skills and referral decisions, *International Journal of Law and Psychiatry*
- Moya, S. (2012). Los procesos de formación policial en Costa Rica: Avances y desafíos pendientes. *Ciencias Económicas*, 30(1),* 255-272. <https://www.redalyc.org/pdf/456/45623481014.pdf>
- Mundy, E., Shim, A., Lockieb, R., Newmanc, D., Smitha, M., David, W. (2022). ¿Mejora el tiempo de anticipación de coincidencias en los agentes de policía después de una intervención por video de 4 semanas? *Journal of Sport and Human Performance*, 26(1), T3. <https://doi.org/10.1016/j.jsams.2022.09.115>

- Murray, N. P., Lewinski, W., Heidner, G. S., Lawton, J. & Horn, R. (2024). Gaze control and tactical decision-making under stress in active-duty police officers during a live use-of-force response. *Journal of Motor Behavior*, 56(1), 30-41. <https://doi.org/10.1080/00222895.2023.2229946>
- Paterson, C. (2015). Higher education, police training, and police reform: A review of police-academic educational collaborations. En P. C. Kratoski & M. Edelbacher (Eds.), *Collaborative Policing: Police, Academics, Professionals, and Communities Working Together for Education, Training, and Program Implementation* (pp. 119-136). CRC Press.
- Patrick Doreian, Norman Conti, Creating the thin blue line: Social network evolution within a police academy, *Social Networks*, Volume 50, 2017, Pages 83-97, ISSN 0378-8733, <https://doi.org/10.1016/j.socnet.2017.03.011>.
- Pepper, I. K., Williams, P., Green, T., & Ruddell, R. (2017). Developing employability for policing: An international undergraduate comparison. *The Police Journal*, 90(3), 246-260. <https://doi.org/10.1177/0032258X16677768>
- Pereira, J. (2023). Educación policial y derechos humanos como capacitación de los oficiales de planta UNES-Guárico. *Prohominum*, 5(4), 54-61. <https://doi.org/10.47606/ACVEN/PH0206>
- Pérez, N. M., Nguyen, T., y Vogel, B. (2021). Academias de policía comunitarias: evaluación del efecto de la educación en la percepción pública de la policía. *The Police Journal: Theory, Practice and Principles*, 94(2), 206–221. <https://doi.org/10.1177/0032258X20926939>
- PERF. (2022). *Transforming Police Recruit Training: 40 Guiding Principles*. Police Executive Research Forum.
- Poncioni, P. (2005). O modelo policial profissional e a formação profissional do futuro policial nas academias de polícia do estado do Rio de Janeiro. *Sociedad y Estado*, 20(3), 585-610.
- Muertes de agentes del orden por delitos graves en los Estados Unidos. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 74, 100618. <https://doi.org/10.1016/j.ijlcrj.2023.100618>
- Rodríguez Ugueto, D. S., Cintra Lugones, Á. L., & Montoya Rivera, J. (2017). La capacitación profesional de funcionarios policiales en Venezuela. *REFCaLE: Revista Electrónica Formación Y Calidad Educativa*, 4(3), 01-10.

<https://refcale.uleam.edu.ec/index.php/refcale/article/view/1494>

Sirimarco, M. (2001). El disciplinamiento de los cuerpos. Cuando el castigo construye sujetos. *Cuadernos de Antropología Social*, 14, 43-59.

Sirimarco, Mariana. (2018). Reformas y formación policial: supuestos, sentidos y configuraciones políticas. El caso de las escuelas de ingreso a la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Argentina. *Diálogos sobre educación. Temas actuales en investigación educativa*, 9(17) Recuperado en 13 de enero de 2025, de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-21712018000200004&lng=es&tlng=es.

Staller, M. S., Koerner, S., Bennel, C. & Suss, J. (2022). Editorial: Police education and training revisited: Drawbacks and advances. *Frontiers in Psychology*, 13, 1045924. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.1045924>

Zerpa, I. (2023). Perspectivas epistemológicas para una educación policial en clave de transformación universitaria. In L. P. Bermúdez (Ed.), *Investigación de la educación universitaria métodos y debates epistemológicos contemporáneos* (pp. 510–538). Saber Ediciones.

Wexler, C. (2022). *Transformando la policía: Entrenamiento de reclutas: 40 principios rectores*. Washington, DC: Police Executive Research Forum. <https://www.policeforum.org/assets/TransformingRecruitTraining.pdf>

White, M.D., Cooper, J.A., Saunders, J. & Raganella, A.J. (2010). Motivations for Becoming a Police Officer: Re-Assessing Officers' Attitudes and Job Satisfaction after Six Years on the Street. *Journal of Criminal Justice*, 38(4), 520-530. <https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2010.04.022>